

ENKRIPSI DATA *QR CODE* MENGGUNAKAN METODE *RC4* PADA APLIKASI PRESENSI JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS HALU OLEO

Muazharin Alfani^{*1}, Sutardi², Bambang Pramono³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ^{*1}alfanmuazharin@gmail.com, ²sutardi_hapal@yahoo.com,

³bambangpramono09@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, sistem keamanan semakin banyak diimplementasikan dalam berbagai sistem dan aplikasi. Dalam penyampaian pesan tersembunyi contohnya sudah terdapat banyak metode atau algoritma yang semakin marak digunakan. Banyaknya proses pengiriman data terlebih melalui *REST API* sangat rentan untuk dicuri dan digunakan tidak semestinya. Maka dari itu banyak *developer* yang memilih untuk melakukan enkripsi pada data yang dikirim tersebut. *Rivest Cipher 4 (RC4)* merupakan jenis aliran kode yang berarti operasi enkripsinya dilakukan per karakter 1 *byte* untuk sekali operasi. Algoritma ini merupakan salah satu algoritma pengamanan *text* yang menggunakan kunci simetris yang dibuat oleh *RSA DataSecurity Inc (RSADSI)* yang berbentuk *stream cipher*. Pada aplikasi ini metode tersebut digunakan dalam data *QR Code* agar dapat menyembunyikan karakter khusus yang ditanam dalam *QR Code* tersebut. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa metode *RC4* berhasil diimplementasikan pada data *QR Code* dan kecepatan *scanning* tiap *QR Code* hanya berkisar 6 sampai 8 detik saja untuk setiap kelas. *QR Code* yang telah ditanamkan metode tersebut hanya dapat didekripsi menggunakan sistem ini, sehingga meminimalisir kecurangan dalam proses absensi mahasiswa.

Kata kunci; Kriptografi, *Rivest Cipher 4*, *QR Code*

Abstract

The development of technology is currently very fast, more and more security systems are implemented in various systems and applications. In delivering hidden messages, for example, there are already many methods or algorithms that are increasingly being used. The large number of processes for sending data, especially through the REST API, is very vulnerable to being stolen and used improperly. Therefore, many developers choose to encrypt the data sent. Rivets Cipher 4 (RC4) is a type of code stream which means the encryption operation is carried out per 1byte character for one operation. This algorithm is a text security algorithm that uses a symmetric key created by RSA Data Security Inc (RSADSI) in the form of a stream cipher. In this application, the method is used in the QR Code data in order to hide the special characters embedded in the QR Code. The results obtained from this study are that the RC4 method has been successfully implemented on QR Code data and the scanning speed of each QR Code is only around 6 to 8 seconds for each class. The QR Code that has been embedded in this method can only be decrypted using this system, to minimize cheating in the student attendance process.

Keywords; Cryptografi, *Rivest Cipher 4*, *QR Code*

1. PENDAHULUAN

Era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi berkembang semakin pesat. Berbagai sistem mulai diciptakan menggunakan teknologi dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Mulai dari bidang pemerintahan, perusahaan, politik dan pendidikan seperti sekolah dan universitas. Adapun di universitas sendiri ada salah satu sistem pengelolaan yang masih di kerjakan secara manual yaitu daftar hadir. Sistem daftar hadir merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam dunia universitas. Selain digunakan sebagai alat kontrol mahasiswa, daftar hadir juga digunakan sebagai salah satu penunjang penilaian dosen dan syarat dokumentasi borang setiap 5 tahun sekali.

Universitas Halu Oleo merupakan salah satu universitas yang masih menggunakan sistem manual dalam penanganan daftar hadir di masing-masing jurusan. Tanpa terkecuali Jurusan Teknik Informatika yang setiap semester harus mencetak lembaran daftar hadir dan merekap data tersebut di akhir semester. Dari 300 mahasiswa aktif dengan lebih dari 20 mata kuliah setiap semester, tentu menjadi tugas yang tidak mudah bagi pegawai/staf di jurusan untuk mengontrol data tersebut. Maka dengan kemajuan teknologi, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan sebuah aplikasi agar dapat membantu dan memudahkan sistem daftar hadir tersebut.

Telepon seluler (*smartphone*) merupakan *tools* yang tepat dalam membangun sistem tersebut. Kemampuan kamera di setiap *smartphone* yang dapat mengambil, menyimpan dan menampilkan gambar dengan format JPEG, memunculkan ide untuk memanfaatkan QR Code dan *smartphone* android dalam mengembangkan sistem daftar hadir tersebut. QR Code ini nantinya akan menyimpan data setiap mahasiswa dan dapat dicetak.

Informasi yang dikodekan dalam QR Code dapat berupa URL, nomor telepon, pesan

SMS, V-Card atau teks apa pun. Disebut QR Code karena teknologi memungkinkan sistem untuk memecahkan kode konten dengan kecepatan tinggi. Ditambah lagi dengan sistem operasi android pada *smartphone* yang sangat populer dan banyak digunakan, membuat sistem ini akan menjadi lebih cepat, dan praktis. Namun, karena QR Code ini dapat dibaca dengan aplikasi QR Scanner apapun, maka penting menambahkan algoritma pada aplikasi ini yang berguna untuk mengamankan data pada QR Code tersebut [1].

Kriptografi merupakan satu dari beberapa solusi yang bisa digunakan untuk permasalahan di atas. Terlebih karena saat ini sudah banyak metode yang ada dan terus dikembangkan guna meningkatkan sistem sekuritas / keamanan data. Kriptografi adalah ilmu atau seni yang mempelajari bagaimana cara mengamankan pesan atau berita pada saat ditransmisikan maupun pada saat disimpan[2].

Salah satu metode yang banyak digunakan dalam sistem pengamanan data adalah Algoritma RC4 (*Rivers Code 4*). Algoritma ini bekerja dengan kunci enkripsi yang didapat dari 256-bit *state array* yang diinisialisasi dengan sebuah *key* tersendiri dengan panjang 1-256 bit. Setelah itu, *state array* yang didapatkan diacak kembali dan diproses untuk menghasilkan sebuah kunci enkripsi yang akan di-XOR dengan *plaintext* ataupun *ciphertext* sehingga didapatkan hasil dari enkripsi ataupun dekripsi [3].

Dengan modifikasi yang digabungkan dengan algoritma ini akan membuat data dalam QR Code ini sulit untuk dipecahkan. Adapun pesan yang keluar tidak akan mudah dimengerti karena telah dienkripsi sehingga QR Code tersebut hanya dapat digunakan pada aplikasi tertentu. Selain itu, proses algoritma ini menggunakan kunci simetris yang dapat membuat proses enkripsi dan dekripsi QR Code menjadi lebih cepat [4].

Berikut tipe-tipe QR Code [5]:

1. QR Code model 1 model 2
2. Micro QR Code
3. iQR Code
4. SQRC

5. FrameQR.

Gambar 1. Tipe-tipe QR Code

Besaran data yang dapat disimpan bervariasi, tergantung pada versi QR Code, ukuran QR Code dan tingkat Error Correction Capability-nya [6]. Tabel 1 menunjukkan variasi besaran data yang dapat dimuat QR Code.

Tabel 1. Variasi besaran data QR Code

Versi QR Code	Modul	Tingkat Error Correction Capability	Jumlah Data (bits)
1	21x21	L	152
		M	128
		Q	104
		H	72
2	25x25	L	272
		M	224
		Q	176
		H	128
3	29x29	L	440
		M	352
		Q	272
		H	208

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kriptografi

Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi dimana “naskah asli” (*plaintext*) diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi “naskah acak yang sulit dibaca” (*ciphertext*) oleh seseorang yang tidak memiliki kunci dekripsi. Dekripsi menggunakan kunci dekripsi bisa mendapatkan kembali data asli. Probabilitas mendapat kembali naskah asli oleh seseorang yang tidak mempunyai kunci dekripsi dalam waktu yang tidak terlalu lama adalah sangat kecil.

Teknik enkripsi yang digunakan dalam kriptografi klasik adalah enkripsi simetris dimana kunci dekripsi sama dengan kunci enkripsi. Untuk *public key cryptography*, diperlukan teknik enkripsi asimetris dimana kunci dekripsi tidak sama dengan kunci enkripsi. Enkripsi, dekripsi dan pembuatan

kunci untuk teknik enkripsi asimetris memerlukan komputasi yang lebih intensif dibandingkan enkripsi simetris, karena enkripsi asimetris menggunakan bilangan – bilangan yang sangat besar[7].

2.2 Rivest Cipher 4 (RC4)

RC4 merupakan jenis aliran kode yang berarti operasi enkripsinya dilakukan per karakter 1 byte untuk sekali operasi. Algoritma kriptografi Rivest Code 4 (RC4) merupakan salah satu algoritma kunci simetris dibuat oleh RSA DataSecurity Inc (RSADSI) yang berbentuk *stream cipher*. Algoritma ini ditemukan pada tahun 1987 oleh Ronald Rivest dan menjadi simbol keamanan RSA (merupakan singkatan dari tiga nama penemu yaitu Rivest, Shamir, dan Adleman).

Secara garis besar algoritma dari metode RC4 Stream Cipher ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu *key setup* atau *Key Scheduling Algorithm (KSA)* dan *Stream Generation* atau *Pseudo Random Generation Algorithm (PRGA)* dan proses XOR dengan *stream* data.

RC4 menghasilkan *pseudorandom* stream bit. Seperti halnya *stream cipher* lainnya, algoritma RC4 ini dapat digunakan untuk mengenkripsi dengan mengombinasikannya dengan *plainteks* dengan menggunakan *bit-wise XOR (Exclusive-Or)*. Proses dekripsinya dilakukan dengan cara yang sama (karena XOR merupakan fungsi simetrik). Untuk menghasilkan *key-stream*, *cipher* menggunakan *state* internal yang meliputi dua bagian:

1. Sebuah permutasi dari 256 kemungkinan *byte*.
2. Dua (2) *Indeks-pointer* 8-bit.

Permutasi diinisialisasi dengan sebuah variabel panjang kunci, biasanya antara 40 sampai 256 bit dengan menggunakan algoritma *key scheduling* (KSA). Setelah proses ini selesai, *stream* yang terdiri dari sekumpulan bit tersebut terbentuk dengan menggunakan *Pseudo-Random Generation Algorithm* (PRGA). Berikut ini akan dijelaskan tentang kedua algoritma tersebut.

1. Key Scheduling Algorithm (KSA)

Algoritma *key scheduling* digunakan untuk menginisialisasi permutasi di array “S”. panjang kunci didefinisikan sebagai jumlah *byte* di kunci dan mempunyai rentang panjang kunci dari 1 sampai 256, khususnya antara 5-16 tergantung dari panjang kunci 40-128 *bit*.

Pertama-tama array “S” diinisialisasi untuk identitas permutasi. S kemudian diproses ke 256 iterasi dengan cara yang sama dengan PRGA utama, tapi juga dikombinasikan dalam byte dari kunci dalam waktu yang bersamaan. Gambar 2 menampilkan algoritma KSA.

```

for i from 0 to 255
  S[i] := i
end for
for i from 0 to 255
  j := (j + S[i] + key[i mod keylength]) mod 256
  swap values of S[i] and S[j]
endfor

```

Gambar 2. Algoritma KSA

2. Pseudo-Random Generation Algorithm (PRGA)

PRGA (Pseudo-Random Generation Algorithm) memodifikasi state dan output sebuah byte dari key-stream. Hal ini penting karena banyaknya dibutuhkan iterasi. Dalam setiap iterasi, PRGA menginkremen i , menambahkan nilai S yang ditunjuk oleh i sampai j , kemudian menukar nilai $S[i]$ dan $S[j]$, lalu mengembalikan elemen dari S di lokasi $S[i] + S[j]$ (modulo 256). Setiap elemen S ditukar dengan elemen lainnya paling tidak satu kali setiap 256 iterasi. Algoritma dari PRGA ditunjukkan pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Gambar 3. Algoritma PRGA

```

i := 0
j := 0
while generating output:
  i := (i + 1) mod 256
  j := (j + S[i]) mod 256
  swap values of S[i] and S[j]
  K := S[(S[i] + S[j]) mod 256]
  output K
end while

```

Gambar 4. Realisasi algoritma PRGA

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi

Implementasi merupakan tahap di mana sistem telah siap untuk digunakan. Hasil analisis dan perancangan sistem yang telah

dilakukan sebelumnya diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berupa aplikasi web services dan aplikasi berbasis android serta QR Code yang data didalamnya telah dienkripsi menggunakan algoritma RC 4 (Rivest Cipher 4). Kedua aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP pada server side dan Dart pada aplikasi androidnya.

1. Interface Aplikasi

Pada interface Aplikasi diantaranya :

a. Menu Dashboard

Menu Dashboard menampilkan data aplikasi secara umum. Mulai dari jumlah dosen, mahasiswa, mata kuliah dan user. Selain itu pada halaman ini, sistem juga menampilkan data admin serta form untuk mengubah password admin.

Gambar 5. Menu dashboard

b. Menu Absen

Menu absen menampilkan data absensi berdasarkan nama mata kuliah dan kelas. Terdapat tabel yang berisikan nama dan nim masing-masing mahasiswa serta daftar kehadirannya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke 16. Serta informasi persentase kehadiran mahasiswa tersebut. Selain itu, juga terdapat tombol cetak untuk melakukan print out data absensi tersebut.

Gambar 6. Menu absen

c. Menu Mata Kuliah

Menu mata kuliah berisi daftar mata kuliah yang terdapat pada Jurusan Teknik

Informatika UHO mulai dari semester 1 sampai semester 8.

Gambar 7. Menu mata kuliah

d. Menu Dosen

Menu dosen berisi data setiap dosen yang ada pada Jurusan Teknik Informatika UHO. Terdapat pula foto dari masing data dosen agar lebih memudahkan dalam mencari data atau informasi tentang dosen.

Gambar 8. Menu dosen

e. Login Mobile

Halaman login pada aplikasi mobile menampilkan form login yang terdiri dari username dan password. Setiap field harus diisi agar dapat melakukan login. Selain itu, form ini juga telah ditambahkan fungsi validasi agar dapat menyaring data user yang benar.

Gambar 9. Login Mobile

f. Home Mobile

Halaman home mobile menampilkan daftar semester 1 sampai 8.

Gambar 10. Home Mobile

g. Mata Kuliah Mobile

Halaman mata kuliah mobile menampilkan daftar mata kuliah pada semester dan kelas tertentu. Keterangan mata kuliah juga dicantumkan seperti jadwal dan nama ruangan perkuliahan.

Gambar 11. Tampilan menu pilihan sumber citra

h. Mahasiswa Mobile

Berdasarkan pada Gambar 11, terlihat daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah FISIKA. Tercantum nama dan NIM mahasiswa tersebut dengan simbol informasi pada sisi kanan berwarna merah/hijau. Simbol ini menandakan tingkat persentase kehadiran mahasiswa. Jika berwarna merah, maka persentase kehadiran mahasiswa tersebut tidak mencapai 80% dan sebaliknya jika berwarna hijau maka persentase kehadiran mahasiswa tersebut mencapai 80% atau lebih.

Gambar 12. Mahasiswa *mobile*

i. *Scanner*

Halaman *scanner* menampilkan alat *scanner* berupa kamera yang siap melakukan *scanning* terhadap *QR Code* yang ditemukan.

Gambar 13. *Scanner*

3.2 Pengujian Sistem

Pengujian merupakan tahap yang utama dalam pembuatan suatu aplikasi. Hasil dari pengujian yang didapat akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses pengembangan selanjutnya.

1. Pengujian *Black Box*

Pengujian *black box* dilakukan dengan menguji perangkat lunak dari segi fungsionalitas perangkat lunak. Fungsionalitas perangkat lunak yang diuji sesuai dengan skenario pada tahap desain

Tabel 2. Pengujian *black box*

Input/Event	Output	Hasil Uji
Memilih menu dashboard	Menampilkan menu dashboard	Berhasil
Memilih menu absen	Menampilkan menu absen	Berhasil
Memilih menu mata kuliah	Menampilkan menu mata kuliah	Berhasil
Memilih menu dosen	Menampilkan menu dosen	Berhasil
Masuk ke halaman <i>home mobile</i>	Menampilkan halaman <i>home mobile</i>	Berhasil
Masuk ke halaman mata kuliah <i>mobile</i>	Menampilkan halaman mata kuliah <i>mobile</i>	Berhasil
Masuk ke halaman mahasiswa <i>mobile</i>	Menampilkan halaman mahasiswa <i>mobile</i>	Berhasil
Mengaktifkan <i>scanner</i>	Mengaktifkan kamera dan menampilkan alat <i>scanner</i>	Berhasil

Tabel 3. Pengujian metode RC4

No.	Sebelum Enkripsi	Kunci	Sesudah Enkripsi
1.	E1E11996-11-0715074Raha	15074	F6m β5im
2.	E1E11997-10-2815001Kendari	15001	j~ Pn g—
3.	E1E11998-05-1815022Dili	15022	m;*cR %,0□
4.	E1E11997-11-0715026Kendari	15026	*J>~ v>J ^4a?
5.	E1E11997-09-1815030Boloimbu	15030	qde DW !u cشTe
6.	E1E11997-02-2815035Kendari	15035	Z u(DU- !
7.	E1E11997-04-0516010Tampo	16010	nU RB Vc

8.	E1E11998-10-2816024Pondidaha	16024	31-0000XJ8z -0000000
9.	E1E11997-05-0516026Lambubalano	16026	b0jjgg VTGPpq Y□jj
10.	E1E12000-06-1917027kendari	17027	vXF/S{ 00000w 00600

Tabel 4. Pengujian aplikasi pada kelas

N	JK	JM		W	RKS		
1.	1 K	20		2 m 5 d	6.25 d		
2.	2 K	K1	K2	K1	K2	K1	K2
		20	23				
RKSSM					$(6.25 \text{ d} + 6.65 \text{ d} + 8.04 \text{ d}) / 3 = 20.94 \text{ d} / 3 = 6.93 \text{ d}$		

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang dilakukan pada metode *Rivest Cipher 4*, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Algoritma *RC4* dapat diimplementasikan dalam mengamankan data *QR Code*.
2. Rata-rata proses scanning setiap mahasiswa berkisar antara 6-8 detik.
3. Proses scanning dan hasil yang dikeluarkan tergolong mudah untuk dipahami karena dapat digunakan pada *Smartphone*, serta membantu dalam mengamankan data pada aplikasi ini.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan dalam pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Gunakan metode *RC4* hanya untuk mengamankan data aplikasi yang bersifat rahasia. Karena tidak semua data harus diamankan apalagi jika bersifat umum. Jika tetap dipaksakan hanya akan menambah beban aplikasi dari sisi kapasitas memori dan waktu eksekusi.
2. Sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan system keamanan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ashford, R. (2016). *QR Codes and academic libraries: Reaching mobile users*. Retrieved from College and Research Libraries News: <<https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/8454/8696>>
- [2] Parmaza, B. (2015). *Mengenal Ilmu Kriptografi*. Retrieved from KomTIK Jambi: <<http://itjambi.com/mengenal-ilmu-kriptografi/>>
- [3] Sholeh, M. L., & Muharom, L. A. (2016). *Smart Presensi Menggunakan QR-13*(2), 31–44.
- [4] Jumrin, Sutardi, & Subardin. (2016). Aplikasi sistem keamanan basis data dengan teknik kriptografi *RC4*. *SemanTIK*, 2(1), 59–64.
- [5] qrcode.com. (n.d.). *What is a QR Code*. Retrieved from QRCode.com: <<https://www.qrcode.com/en/>>
- [6] ASWIN WIBISURYA, S. M. (2018). *Pengenalan QR Code*. Retrieved from School of Computer Science: <<http://socs.binus.ac.id/2018/12/15/pengenalan-qr-code/>>
- [7] Kromodimoeljo, S. (2010). *Teori & aplikasi kriptografi*.

